

MAKTABLARDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANIB ALDEGID VA KETONLAR MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Jasurbek Olimjonov

Andijon davlat pedagogika instituti, stajyor-o'qituvchi

Yuldashev Javoxirbek

Andijon davlat pedagogika instituti, magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19723520>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aldegid va ketonlar mavzularini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan keng foydalanishning nazariy asoslari, metodik tizimlar va ularni ishlab chiqarish usullari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va interaktiv platformalarning o'quvchilarining bilimni chuqurlashtirishdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: aldegid, keton, AKT, virtual laboratoriya, kimyo ta'limi.

Bugun kunda zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) roli ortib bormoqda. Kimyo murakkab va abstrakt qiziqishlarga boy fanlardan biri bo'lib kimyo fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanish muhim hisoblanadi. Kimyo fanida ko'plab jarayonlar mikroskopik darajada sodir bo'ladi va ularning oddiy tasavvur qilish o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Shu tufayli, vizual va interaktiv platformalaridan foydalanish o'quvchilarni beriladigan ma'lumotlarni oson tasavvur qilishga yordam beradi.

Aldegid va ketonlar mavzusi organik kimyoning muhim mavzularidan biri bo'lib, karbonil guruhi (C=O) asosida tushuntiriladi. Ushbu mavzuni o'qitishda ilmiy nazariy bilim, balki amaliy tajribalar ham katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda ayrim o'quv laboratoriyalarida buni ko'rsatishni imkoni yo'q. Shu nuqtai nazardan, kompyuter texnologiyalari yordamida virtual laboratoriyalardan foydalanish samaraliroq hisoblanadi [1].

Aldegid va ketonlar o'ziga xos xossalarga ega. Aldegidlar oson oksidlanadi va Tollens yoki Feling reaktivlari bilan reaksiyaga kirishadi, ketonlar esa bunday reaksiyalarda kam faol bo'ladi. Bu xususiyatlarni o'quvchilar farqlashda tajribalar muhim o'rin tutadi. Ammo, an'anaviy o'qitishda o'quvchilar ko'pincha ushbu reaksiyalarni faqat nazariy jihatdan o'rganishadi, bu bilimning yuzaki bo'lishiga olib keladi.

Shu sabab, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Masalan, virtual laboratoriyalardan foydalanib yuqoridagi tajribalarni bajarib ko'rish mumkin va ulardan olinga natijalarni farqlash mumkin. Bundan tashqari, 3D modellar yordamida molekulalarning fazoviy tuzilishini ko'rsatish mumkin. Bu o'quvchilarga karbonil guruhining qutblangan tuzilishini aniq tushuntirishda yaxshi yordam beradi. Animatsiyalar orqali reaksiyalar mexanizmini bosqichma-bosqich ko'rsatish mumkin, bu esa o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi [1,2].

Virtual laboratoriyalar aldegid va ketonlar mavzusini o'qitishda eng samarali laboratoriyalardan biridir. Masalan, Tollens reaksiyasini virtual muhitda ko'rsatish orqali o'quvchilar "kumush ko'zgu" ning hosil bo'lish jarayonini samarali va aniq ko'rishlari mumkin. Brady yoki Feling reaksiyasini ham virtual laboratoriyada ko'rish mumkin bo'ladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, virtual laboratoriyalar bilan ishlagan o'quvchilar an'anaviy usulda o'qiganlarga qaraganda ko'plab loyihalar yarata olgan [3,4].

Kompyuter texnologiyalari orqali interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarga yangi bilimlarni berish, ularni mustahkamlash va baholashni osonlashtiradi. Masalan, onlayn testlar, viktorinalar va interaktiv o'yin tekshiruvini orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin. Shuningdek, bu usullar o'quvchilarning faolligini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Shu bilan birga bu usullar, o'qituvchilar uchun o'quvchilarga o'z bilimlarini tez va samarali yetkazishga yordam beradi [3].

Aldegid va ketonlar mavzusini o'qitishda kontekstual mahsulotlar ya'ni, bu mahsulatlarni kundalik hayot bilan bog'lab o'quvchilarga ma'lumotlar berish. Masalan, aldegidlarning atirupa sanoatida yoki ketonlarning erituvchi misollar keltirishi mumkin. Kompyuterda misollarni real olingan videolar va animatsiyalar orqali ko'rsatish o'quvchilarga bilim berishni yanada yaxshilash imkonini beradi [4].

Xulosa qilib aytganda, aldegid va ketonlar mavzusini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini yuqori darajada oshiradi. Vizualizatsiya, virtual laboratoriyalar va interaktiv metodlar orqali o'quvchilar murakkab muammolarni, chuqurroq anglaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonini yanada samarali tashkil qilishlari mumkin. Kelgusida kimyo ta'limida AKTdan foydalanishni kengaytirish, yangi dasturiy ta'minotni joriy etish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. N.G'. Rahmatullayev, H.T.Omonov, Sh.M. Mirkomilov Kimyo o'qitish metodikasi. Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2013
2. Benjamin Anim-Eduful, Kenneth Adu-Gyamfi. Factors Influencing High School Chemistry Teachers' and Students' Teaching and Learning of Organic Qualitative Analysis: A Qualitative Study. Ghana 2022 DOI:10.46827/ejes.v9i7.4378
3. Fatimah Alhashem, Abdullah Alfaiakawi Technology-enhanced learning through virtual laboratories in chemistry education. Quvait 2023 <https://doi.org/10.30935/cedtech/13739>
4. Nalan Akkuzu * va Melis Arzu Uyulgan. An epistemological inquiry into organic chemistry education: exploration of undergraduate students' conceptual understanding of functional groups. Turkiya 2015 DOI: [10.1039/C5RP00128E](https://doi.org/10.1039/C5RP00128E)